

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

JABBOROV Boburjon Islombek o'g'li*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Sahna nutqi" kafedrasi o'qituvchisi***MIRZAYEV Farhod Xamidullayevich***O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
"Qo'g'irchoq teatri san'ati" kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049735>*

SERGEY OBRASSOV NOMIDAGI XII XALQARO QO'G'IRCHOQ TEATRLARI FESTIVALI (2023 yil 21-28 sentyabr)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada S.V. Obrassov nomidagi Markaziy davlat akademik qo'g'irchoq teatrining 12-Xalqaro qo'g'irchoq teatrlari festivali ijodiy jarayonlari, o'zimizning o'zbek milliy koloridini tarannum etuvchi qo'g'irchoq spektakllarini jahonning ilg'or teatr spektakllari bilan o'zaro ijodiy taqqoslash va uning dasturi haqida umumiy ma'lumot berilib o'tiladi. Qolaversa festivaldagi konferensiya, master klass va mahorat darslaridagi fikr va mulohazalarni an'anaviy va hozirgi innovatsion maktabimizga foydali jihatlarini tadbqiq qilish masalalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: teatr, qo'g'irchoq, tendensiya, zamonaviy spektakl, mo'jiza, jonli qo'g'irchoq, rejissyor, rassom, qo'g'irchoq muzeyi, tiflosharxlash, yangi texnologiyalar.

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА (21-28 сентября 2023 г.)

АННОТАЦИЯ

В этой статье будет дана общая информация о творческих процессах 12-го Международного фестиваля кукольных театров Центрального государственного академического театра кукол имени С.В. Образцова, о творческом сопоставлении кукольных спектаклей, воспевающих узбекский национальный колорит, с передовыми мировыми театральными постановками и о его программе. Кроме того, на фестивале будут обсуждаться вопросы применения мнений и отзывов с конференций, мастер-классов, которые приносят пользу нашей традиционной и современной инновационной школе.

Ключевые слова: театр, кукла, тренд, современное представление, чудо, живая кукла, режиссер, художник, музей кукол, тифлокомментирование, новые технологии.

XII INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPET THEATERS NAMED AFTER SERGEI OBRASSOV

(September 21-28, 2023)

ANNOTATION

This article incorporates public domain information from the. An overview of the creative processes of the 12th International Festival of puppet theaters of the Central State Academic puppet theater named after S.V. Obrassov, the creative comparison of puppet performances that sing our Uzbek national colorId with the world's advanced theater performances and its program will be given. In addition, the issues of introducing the ideas and concepts of the conference, master class and master classes at the festival into our traditional and current Innovative School are discussed.

Keywords: theater, puppet, trend, modern performance, miracle, live puppet, director, artist, puppet museum, audio recording, new technologies.

Loyiha Rossiya Federatsiyasi madaniyat vazirligi ko'magida amalga oshirildi. Sergey Obrassov nomidagi "OBRAZTSOV FEST" deb nomlangan XII xalqaro qo'g'irchoq teatrlari festivali "Mo'jizakor texnologiyalar" nomi ostida bo'lib o'tdi. Bu Rossiya Federatsiyasi Prezidenti V.V. Putinning farmoni bilan Rossiyada e'lon qilingan o'n yillik (2022-2031) fan va texnologiyalarni rivojlantirish dasturiga bag'ishlandi [1].

Festivalning asosiy maqsadi qo'g'irchoq teatri san'ati olamining mo'jizakorlik yo'nalishidagi yangi ijodiy tajribalarini ochishga qaratilgan bo'lib, tomoshabinlarni qo'g'irchoq teatrining eng yaxshi zamonaviy spektakllari va yangi tendentsiyalari bilan tanishtirish, yuqori texnologiyalar yutuqlarini namoyish etish, ilmiy va ijodiy bilimlar yordamida qo'g'irchoq teatrining semantik maydonini kengaytirish, teatrga ilg'or jamoatchilik va yosh tomoshabinni jalb etish va xorijiy mamlakatlar bilan madaniy va ijodiy aloqalarini mustahkamlashdir [2].

Festival dasturi ikki qismdan iborat bo'ldi: asosiysi - Rossiya va dunyo qo'g'irchoq teatri san'atida mo'jizaviy texnologiyalarning xilma-xilligini namoyish etadigan spektakllarning namoyishlari, unda qo'g'irchoq teatrining yetakchi ustalari, rassomlari, va rejissyorlarining ma'ruzalari va mahorat darslari, shuningdek ikkita konferensiya: "S.V. Obraztsov qo'g'irchoq teatri muzeyi va undagi inklyuziv loyihalar" va "Qo'g'irchoq teatridagi ajoyib texnologiyalar" [3].

Festival doirasida tomoshabinlar mahalliy va xorijiy qo'g'irchoqbozlarning innovatsion sahna yechimlari bilan boyitilgan va mo'jizakorlik taqdim etgan 12 ta qo'g'irchoq spektakllarini tomosha qilishdi. Dasturda quyidagi spektakllar namoyish etildi:

"Piter Pen va Vendy" 6+ S.V. Obraztsov nomidagi Markaziy Davlat Akademik Qo'g'irchoq Teatri, Moskva- Rossiya. *"Yumshoq"* 12+ Kichik teatr, Moskva Rossiya. *"Uzlatga chekingan va olti barmoqli"* 16+, Krasnoyarsk qo'g'irchoq teatri, Krasnoyarsk, Rossiya. *"Godunov"* 16+, Chelyabinsk davlat qo'g'irchoq teatri V. Volxovskiy, Chelyabinsk shahri, Rossiya. *"Eljernon uchun gular"* 12+, Perm qo'g'irchoq teatri, Perm, Rossiya. *"Shekspirni o'ynaymiz"* 16+, S.V. Obraztsov nomidagi Markaziy Davlat Akademik Qo'g'irchoq Teatri, Moskva- Rossiya. *"Kichkina sevimli mashina"* 6+, Ornan Brayer teatri, tel-Aviv, Isroil. *"Kechasi aytilgan ertak"* 6+, *"Teremok"* nomli Vologda viloyat qo'g'irchoq teatri. Vologda Rossiya. *"Mark Shaganing g'alati sirki"* 12+, Donetsk respublika akademik qo'g'irchoq teatri, Donetsk, *"Men bo'ri bo'lishni xohlayman"* 6+, Quyi Tagil qo'g'irchoq teatri, Quyi Tagil, Rossiya.

"Kixi" 6+, Sankt-Peterburg qo'g'irchoq teatri, Sankt-Peterburg, Rossiya. *"Suv parisi"* 12+ Bryansk viloyat qo'g'irchoq teatri, Bryansk, Rossiya. *"Yer va Koinot"* 12+ Yase tamam teatri, Tehron, Eron.

Har bir spektakldan so'ng ijodkorlar va tomoshabinlar o'z fikr –muloxazlari va spektakldan olgan taasurotlari bilan bo'lishdilar. Har bir ishtirok etgan teatr jamoasi tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'akari bilan taqdirlandilar [4].

Festivalning muhim vazifalaridan biri qo‘g‘irchoq teatrida “Mo‘jizakor texnologiyalar” nima ekanligini aniqlashdir. Ularning qo‘llanilishidagi me‘yor darajasi qanday bo‘lishi kerakligini bilish? Zamonaviy qo‘g‘irchoq teatrida bugungi kunda qo‘g‘irchoq ikkinchi darajali qaxramonga aylanib boryapti, sababi jonli plan va buyumlarning ishtiroki ko‘p qo‘llanilmoqda. “Mo‘jiza o‘zi nima?” Biz “jonli qo‘g‘irchoq”, “o‘z ruhiga ega” degan jozibali hayollarga berilishimiz kerakmi?

Rejissyor, aktyorlar, texnologik, rassomlar va teatr ustalari jonsiz narsalarni jonlantirishining o‘zi mo‘jizami? Yoki taraqqiyot va texnologiyaning frontal hujumidan qochish mumkinmi? Muhokama mavzusi dolzarbdir. Har bir ijodkor o‘z fikri va tasavvuriga egadir. Shundan kelib chiqib har qanday asarni turli ko‘rinishda va yo‘nalishda tomoshabinga taqdim etish mumkin. Ko‘pchilik ijodkorlarning fikricha har qanday yangi texnologiya spektaklning badiiy va sahnaviy yechimini to‘ldirish uchun xizmat qilishi kerak. Sababi aktyor va qo‘g‘irchoqning mukammal ishlangan ijod namunasi, sahnada jonli mo‘jizaning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Texnologik olam qanchalik rivojlanmasin insoniy tuyg‘ular o‘zgarishsiz qoladi va mo‘jizaning asl ixtirochisi odamzot bo‘lib qolaveradi [5].

Festivalning yana bir esda qolgan tomoni bu, qatnashchilar uchun konferensiya, maxorat darslari va S.V.Obrastsov uy muzeyiga uyushtirilgan ekskursiya bo‘ldi.

Obrastsov uy muzeyida ijodiy jamoalar bir-biridan qiziqarli ma‘lumotlarni eshitishdi va noyob bo‘lgan buyumlarni ko‘rishdi. Obrastsov hayoti davomida turli niqoblar kolleksiyasini to‘plagan. “Sharmanka” deb nomlanadigan musiqa ostida qo‘g‘irchoqlar harakatini tomosha qilsa bo‘ladigan mo‘jizakor sandiqchalarning asrab – avaylab, bugungi kunga qadar yetib kelishiga sababchi bo‘lgan. U jonivorlarni juda ham yaxshi ko‘rgan va teatrdan jonli burchak tashkil etgan. Obrastsov teatrdan ijodiy an‘analar paydo bo‘lishida muxim o‘rin tutgan. Bir so‘z bilan aytganda S.V. Obrastsov faqatgina ijodkor emas, o‘z davrining obro‘li odamlaridan biri bo‘lgan ekan.

Festivalning birinchi qismi ijodiy jarayonlarni o‘z ichiga olgan bo‘lsa, uning ilm va tajribaga asoslangan ikkinchi qismi ham qiziqarli o‘tdi. Shu jumladan “Muzey va qo‘g‘irchoq teatridagi inklyuziv loyihalar” deb nomlangan davra suxbatida qiziqarli mavzular muxokama qilindi [6].

Masalan: Ko‘rish qobiliyati zaif bo‘lgan tomoshabinlar uchun tiflosharxlash yordamida namoyish etiladigan spektakllarning ahamiyati yuqori ekanligi va kelajakda bunday tomoshabinlar tomoshabin zali va saxna ortini faqat hayolan emas, barmoqlari yordamida ushlab ko‘rishlari uchun kichik 3D maketlar tayyorlanayotganligi haqidagi xabar barcha ishtirokchilarni birday quvontirdi.

Dunyoning turli burchaklaridan jamlangan qo‘g‘irchoq eksponatlarini tomosha qilish uchun tashrif buyuradigan eshitish va gapirishda nuqsoni bor tomoshabinlar uchun esa maxsus surdo sharxlovchi biriktiriladi. Albatta har qanday san‘at har qanday tomoshabin qalbiga yetib borishi uchun qilinayotgan bunday ishlar aloxida taxsinga sazovordir.

„Yangi texnologiyalar va materiallar“ deb nomlangan master-klassda esa qo‘g‘irchoq yasovchi rassom Nadejda Balaberdinina spektakldagi qo‘g‘irchoqlar va dekoratsiyalarni yasashda qog‘oz va yelimdan tashqari (“papye-mashe”) qanday materiallardan foydalanish mumkinligi haqida batafsil so‘zlab berdi va ulardan namunalar ko‘rsatdi. “Varaform, eva, polimorfus, penopolietilen va shu kabi materiallarning qulayligi shundaki, ulardan yasalgan buyumlar yengil va zarbaga bardoshli bo‘ladi. Ulardan yasalgan qo‘g‘irchoqlar yengil vaznga ega bo‘lganligi sababli aktyorlarga qo‘shimcha qulaylik yaratadi. Shu bilan bir qatorda qo‘g‘irchoqlar va niqoblarning ko‘plab nusxalarini tez va onson yasash mumkin bo‘ladi, - deydi Nadejda Balaberdinina o‘z ma‘ruzasida [7].

Festivalning kunlik rejalaridan Dmitriy Vixretskiyning “Transgumanizm g‘oyalarining ommaviy madaniyat estetikasi bilan badiiy sintezi” mahorat darsi.. Qo‘g‘irchoq aktyori va bastakor Ornan Brayerning “Bolalar uchun og‘zaki bo‘lmagan mahsulotlar uchun material tanlash” nomli master-klassi.

Quyil Tagil qo‘g‘irchoq teatrining “Qo‘g‘irchoqlar va vaqt” master-klassi kabilar o‘rin olgan edi [8].

Festival yakunida jonli musiqa sadolari ostida tomoshabinlarga S.V. Obraztsov nomidagi Markaziy Davlat Akademik Qo‘g‘irchoq Teatrining katta tomosha zalining texnik imkoniyatlari ko‘rsatildi va bu yilgi festival yakunlandi [9].

Festivalni kuzatarkanmiz, qo‘g‘irchoq teatri san‘atining naqadar qiziqarli va shu bilan bir qatorda murakkab jarayonlarga boy ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qildik. Bu san‘at turiga yengil qarash va uni qadrsizlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun mana shunday xalqaro festivallardan muntazam ishtirok etish va tajriba almashish kerak.

Kasbga bo‘lgan muhabbat orqali ijodiy yutuqlarga erishish mumkin, lekin shart-sharoit va moddiy –texnik tomonlama yangiliklarni o‘rganib zamon bilan hamnafas tarzda ijod qilmoq kerak!

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. www.puppet.ru
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 20-oktabrdagi 1280-son Farmoni joriy qilinadigan teatr-konsert tashkilotlari va o‘quv yurtlarining ro‘yhati. Internet.uz
3. M. Ashurova Aktyorlik Mahoratini O‘qitish Metodikasi. T. 2017
4. Qodirov.M, Qodirov.S. Qog‘g‘irchoq teatri tarixi. T. 2003.
5. Kirillova. Ye. I. Latisheva. N.a. Qo‘g‘irchoq teatrida sahna nutqi.
6. www.Mtrk.uz
7. www.Teatr-kukol.uz.
- 6 Королёв М. Искусство театра кукол. Издательство “Искусство”. Санкт-Петербург.: 1973.
- 7 Федотов А. Техника театра кукол. М.: 1953.;
- 8 Кадиров М. Узбекский традиционный театр кукол.Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Т.: 1979.;
- 9 Ашурова М. Первичные основы мастерства актёра театра кукол. Т.: 1994.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz